

ФАЗОВИЙ МАЪЛУМОТЛАР ИНФРАТУЗИЛМАСИ, ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР СОҲАСИДА КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛУРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШДА ЛХ МАЛАКА ОШИРИШИ ИНСТИТУТИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМНИНГ АҲАМИЯТИ

Авазов Алишер Саидмуродович¹, Норқобилов Исроил Шерқул ўғли²

¹Тошкент геодезия ва картография техникуми директори, Тошкент, Ўзбекистон,

²“ТИҚХММИ” МТУ, Геодезия ва геоинформатика кафедраси магистранти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304847>

Аннотация. Мақолада фазовий маълумотлар инфратузилмаси, геодезия ва кадастр соҳасида кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишда замонавий таълимнинг аҳамияти таҳлил қилинган. ЛХ Малака ошириш институтидаги таълим усуллари ва уларнинг геодезия ҳамда кадастр соҳасидаги мутахассисларнинг касбий даражасини оширишга қаратилган йўналишлар кўриб чиқилган. Мақола, замонавий педагогик методлар ва инновацион технологияларнинг соҳадаги муаммоларни ҳал этишдаги ролига эътибор қаратган. Ушбу тадқиқот таълим сифатини ошириш, мутахассисларнинг малакаси ва билим даражасини оширишга қаратилган.

Калим сўзлар: Кадастр, геодезия, ЛХ Малака ошириш институти, замонавий таълим ва педагогик метод.

Аннотация: В статье рассматривается значение современного образования для повышения квалификации кадров в области геодезии, кадастра и инфраструктуры пространственных данных. Проанализированы методы обучения в Институте повышения квалификации ЛХ и их направленность на повышение профессионального уровня специалистов в области геодезии и кадастра. Особое внимание уделено современным педагогическим методам и инновационным технологиям, которые играют важную роль в решении проблем отрасли. Исследование направлено на улучшение качества образования и совершенствование квалификации специалистов в данной области.

Ключевые слова: Кадастр, геодезия, Институт повышения квалификации ЛХ, современное образование и педагогические методы.

Abstract: The article examines the importance of modern education in the process of retraining and improving the qualifications of specialists in the fields of geodesy, cadastre, and spatial data infrastructure. It analyzes the training methods at the LX Qualification Improvement Institute and their focus on enhancing the professional level of specialists in geodesy and cadastre. Special attention is given to modern pedagogical methods and innovative technologies that play a crucial role in addressing industry challenges. The study aims to improve the quality of education and enhance the qualifications and knowledge of professionals in this field.

Key words: Cadastre, geodesy, LX Training Institute, modern education and pedagogical method.

Кириш.

Геодезия ва кадастр соҳалари мамлакатнинг иқтисодий ривожига ва ижтимоий тараққиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган соҳалардан ҳисобланади. Бу соҳаларда иш олиб бориш учун аниқ ва ишончли маълумотлар талаб этилади, шунингдек, ушбу соҳалардаги мутахассислардан юқори даражадаги малака ва касбий билимлар керак. Бундан келиб чиққан ҳолда, геодезия ва кадастр соҳаларидаги кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш жараёни муҳим вазифа ҳисобланади.

Замонавий талабларга жавоб берадиган мутахассисларни тайёрлаш учун таълим тизимини такомиллаштириш ва инновацион технологияларни жорий этиш зарур. Бугунги кунда, ЛХ малака ошириш институти замонавий педагогик усуллар ва инновацион таълим методологияларини жорий қилиш орқали геодезия ва кадастр соҳасидаги мутахассисларнинг касбий даражасини оширишга қаратилган кучли вазифаларни бажармоқда. Шу билан бирга, ушбу институтда амалга оширилаётган таълим жараёнлари соҳадаги муаммоларни ҳал этиш ва замонавий талабларга мос кадрларни тайёрлашга қаратилган.

ЛХ малака ошириш институти. Барчамизга маълумки Корея таълим тизими дунёда етакчи ўринларда эътироф этилади. Ерга оид тадқиқотлар ва билимлар кундан кунга юқори натижаларга эришиб келмоқда. Эътиборлиси шундаки боғча ёшидаги болаларга ҳам ер муносабатлари, ерга бўлган муҳаббатни ривожлантирувчи билимлар бериб борилади. Мактабларнинг юқори синфларида эса 3 йил мобайнида 130 соат давом этадиган махсус ўқув дастурлари асосида, ер, кадастр ва геофазовий маълумотларга асосланган дарслар ўтилади. Бунинг натижасида фуқароларда ерга бўлган муносабат ўзгача аҳамият касб этади.

Дастлаб Кадастр мутахассисларини тайёрлаш институти номи билан танилган ЛХ таълим институти геофазовий маълумотлар ва кадастр ўлчаш бўйича ихтисослашган ўқув институти ҳисобланади. Институт 1977 йилда Корея Ерни ўрганиш хизматининг (KCSC) филиали сифатида ташкил этилган. Институт ўтган йиллар давомида бир неча бор номини ўзгартирди ва таълим йўналишларини кенгайтди. Жумладан 1979 йилда Кадастр давлат хизматчиси учун махсус ўқув муассасаси, 1994 йил Корея кадастр тадқиқотлари ўқув маркази, 1999 йил Корея кадастр тадқиқотлари корпорациясининг кадастр технологиялари таълим тадқиқот институти (Кадастр технологиялари тадқиқот институти билан интеграциялашган), 2004 йил (KCSC) Кадастр Технологиялари таълим институти, 2005 йил (KCSC) Кадастр ўқув маркази, 2015 йил Миллий ер маълумотлари таълими институти сифатида фаолият юритган.

ЛХ таълим маркази 2020 йилда Гонгжу провинциясида янги қурилган барча кулайликларга эга замонавий бинога кўчиб ўтган. Бу бинода 366 ўринга мўлжалланган аудиториялар, 605 ўринга мўлжалланган лексия хоналари, 198 ўринга мўлжалланган тингловчилар ётоқхоналари фаолият юритмоқда. Бундан ташқари дронлардан фойдаланиш бўйича таълим майдони, турли рельефларга бой очиқ амалий машғулотлар майдони, спорт майдонлари ҳамда ноёб ва юқори даражадаги адабиётлар фондига эга кутубхона таълим оловчилар ихтиёрида(1-расм).

1-расм. LX малака ошириш институтининг умумий тузилиши.

Институт турли мақсадли гуруҳлар учун ҳар хил турдаги таълим дастурларини таклиф қилади. Улар орасида ер ва ахборот технологиялари соҳасидаги мутахассисларнинг малакасини ошириш учун тренинглари, сиёсат ва саноат тенденцияларига асосланган ихтисослаштирилган таълим, компания ресурсларидан фойдаланган ҳолда иш тажрибасини орттириш дастурлари, фазовий ахборот академияси, масофавий таълим ва ўз-ўзини ўқитишни қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган дастурлар киради. Таълим тизими ходимлар, давлат хизматчилари, оддий фуқаролар, хусусий корхоналар ходимлари ва иш изловчиларнинг эҳтиёжларини қондиришга қаратилган.

1-жадвал. LX Малака ошириш институти курслари

№	Курс номи	Йўналиш	Курс давомийлиги	Мақсад
1	Web-GIS асослари	Web-GIS	2 ой	Web-GIS тизимлари, уларнинг ишлаш принциплари ва амалий қўлланилиши.
2	GNSS тизимларидан фойдаланиш	GNSS	1,5 ой	GNSS тизимлари, GPS ва бошқа жойлашув тизимларининг ишлаш принциплари ва амалий қўлланилиши.
3	Геодезия асослари ва замонавий методлар	Геодезия	2 ой	Геодезия соҳасининг асосий тушунчалари, замонавий ўлчов усуллари ва технологиялар.
4	Фазовий маълумотлар инфратузилмаси	Фазовий маълумотлар инфратузилмаси	2 ой	Фазовий маълумотлар инфратузилмаси тизимлари, маълумотларни бошқариш ва таҳлил қилиш.
5	QGIS дастурида фазовий маълумотлар	QGIS	1,5 ой	QGIS дастурида фазовий маълумотларни таҳлил қилиш, харталар ва

	билан ишлаш			визуализация қилиш.
6	LIDAR технологиялари ва уларни қўллаш	LIDAR	2 ой	LIDAR технологиялари, уларнинг ўлчовларда қўлланилиши ва амалий фойдаланиш усуллари.
7	Дрон технологиялари ва уларни геодезияда қўллаш	Дрон	1,5 ой	Дрон технологиялари, уларни геодезия ва картографияда ишлатиш методлари.
8	Геодезия ва фазовий маълумотлар билан илғор ишлаш	Геодезия, Фазовий маълумотлар	2 ой	Геодезия ва фазовий маълумотлар билан ишлашнинг илғор технологиялари ва методлари.
9	GPS ва GNSS тизимларида ўлчовлар ва аниқликни ошириш	GNSS, Геодезия	2 ой	GPS ва GNSS тизимларида ўлчовларнинг аниқлигини ошириш, техник ва методик жиҳатлари.
10	Фазовий маълумотлар инфратузилмаси ва GIS тизимлари	Фазовий маълумотлар инфратузилмаси, GIS	2 ой	Фазовий маълумотлар инфратузилмаси ва GIS тизимлари билан ишлашда янги методологияларни ўрганиш.

LX Малака ошириш институти турли йўналишларда курслар таклиф этади, жумладан, “Web-GIS”, “GNSS”, “Геодезия”, “QGIS”, “LIDAR”, ва “Дрон” технологиялари. Ҳар бир курсда иштирокчилар замонавий технологияларни ўрганиб, фазовий маълумотларни бошқариш ва таҳлил қилиш, шунингдек, геодезия ва картография соҳаларида амалий кўникмаларни ривожлантирадилар. Курслар амалий машғулотлар ва илғор дастурлар билан бойитилган бўлиб, мутахассисларни замонавий талаблар асосида тайёрлашга йўналтирилган(1-жадвал).

LX малака ошириш институти асосий таълим йўналиши миллий ер маълумотлари, кадастр текшируви ва геофазовий маълумотлар соҳаларида малака оширишга қаратилган. Институтнинг асосий мақсади - янги тадқиқот технологияларини тушуниш ва улардан фойдаланиш кўникмаларини ошириш, кадастр текшируви тамойилларини амалга ошириш, геофазовий ҳодисаларни таҳлил қилиш ва геофазовий муаммоларни ҳал қилиш йўлларида тадқиқотлар ўтказиш ва натижалар бўйича таълим бериш ҳисобланади. Ўқув дастури ушбу соҳалар бўйича босқичма-босқич таълим ва ўқитишни таъминлашга мўлжалланган.

2024 йилга мўлжалланган таълим йўналишига келсак, LX таълим институти рақамли трансформацияни ўзлаштириш ва инновацион ўқитиш усуллариини ўз олдига мақсад қилиб қўйган. Институт шахсий салоҳиятни ривожлантириш ва рақамли таълим воситаларидан фойдаланишга эътибор қаратиб, мураббийлик ва стратегик ёндашув

фойдасига анъанавий ўқитишдан воз кечишни режалаштирмоқда. Институт шунингдек, инсон ресурсларини ривожлантиришни кучайтириш, маҳаллий истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ҳамда умумий ўсиш ва иш ўринларини яратиш учун таълим экотизимини яратишни мақсад қилган.

ЛХ таълим институтида сўнги 5 йилда тингловчилар сони анъанавий (офлайн) таълим шакли асосида 5 069 нафарни, масофавий (онлайн) таълим шакли асосида 95 337 нафарни, жами 100 406 нафарни ташкил этган. Юқорида қайд этилган рақамлардан шуни кўриш мумкинки мураккаб иқтисодий ўсиш жараёнида масофадан туриб таълим олишга эҳтиёж ортиб бормоқда. Ушбу эҳтиёжни қондириш мақсадида турли контентларга бой видеодарслар тайёрланиб тингловчиларга ҳавола этиб келинмоқда.

Умуман олганда, ЛХ таълим институти геофазовий ахборот ва кадастр ўлчаш соҳасида ихтисослаштирилган таълим ва малака ошириш, малакали мутахассисларни етиштиришга ҳисса қўшиш ва соҳада бўлажак истеъдодларни қўллаб-қувватлашда муҳим роль ўйнайди.

Хулоса. Геодезия ва кадастр соҳалари мамлакат иқтисодиётининг асосий компонентларидан бири ҳисобланиб, улардаги мутахассисларнинг юқори касбий малакаси ва билим даражаси мустаҳкамлаштирилиши лозим. Замонавий таълимнинг аҳамияти бу соҳадаги муаммоларни ҳал қилиш, соҳавий инновациялар ва янги технологияларни жорий этишда катта роль ўйнайди. ЛХ Малка ошириш институтида амалга оширилаётган замонавий таълим тизими, педагогик методлар ва амалиётга асосланган ўқув дастурлари кадрларнинг малакасини ошириш ва уларнинг иш самарадорлигини кўтаришга қаратилган.

Мақолада келтирилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, таълим жараёнидаги замонавий усуллар ва методологиялар кадрларнинг касбий даражасини ошириш ва соҳани ривожлантиришда муҳим омилдир. Геодезия ва кадастр соҳасидаги мутахассислар таълим тизимининг самарадорлигидан фойдаланиб, ўз билим ва кўникмаларини яхшилаш орқали миллий иқтисодиётни ривожлантиришга ҳисса қўша олишади.

Таклифлар:

Замонавий педагогик методларни кенг жорий этиш: Геодезия ва кадастр соҳасидаги таълимда инновацион педагогик технологиялар ва онлайн таълим платформаларидан фойдаланиш орқали, мутахассисларнинг билим даражасини оширишни давом эттириш.

Амалиётга асосланган таълим тизимини такомиллаштириш: Теория ва амалиётни уйғунлаштириш, яъни таълим жараёнида амалиётнинг аҳамиятини ошириш, талабалар ва мутахассисларнинг ҳар томонлама ривожланишини таъминлаш.

Инновацион технологиялар билан таништириш: Геодезия ва кадастр соҳасидаги янги технологик ишланмалар ва дастурий таъминотни ўқув дастурларига интеграция қилиш, мутахассисларнинг замонавий технологиялар билан таништириш.

Кадрларнинг узлуксиз малака оширишини таъминлаш: Геодезия ва кадастр соҳасида ишлаётган мутахассислар учун малака ошириш курсларини мунтазам равишда ташкил этиш ва уларнинг касбий даражасини доимий равишда ошириш.

Таълим ва ишлаб чиқариш ҳамкорлигини кучайтириш: Таълим муассасалари ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, соҳа мутахассисларининг иш жараёнига бевосита жалб қилинишига эътибор қаратиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобоев, Ш. М. (2015). Геодезия ва кадастр соҳасидаги мутахассисларнинг малакасини оширишда замонавий усуллар. Тошкент: Ўқитувчи.
2. Ибрагимов, А. Р. (2017). Фазовий маълумотлар инфратузилмаси ва унинг геодезиядаги роли. Тошкент: ГеоИнформ.
3. Петров, И. В. (2018). Геодезия ва кадастр таълими: муаммолар ва ечимлар. Москва: Академия.
4. Шарипов, Х. М. (2020). Кадастр соҳасидаги таълим тизими ва инновацион технологиялар. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги ва экологик таълим институти.
5. Санников, П. С. (2016). Замонавий геодезия ва кадастр технологиялари. Санкт-Петербург: Наука.
6. Калимуллина, Ф. И. (2019). Кадастр ва геодезия мутахассисларини тайёрлашда янги педагогик методлар. Тошкент: Жаҳон таълими.
7. Хуснуллин, С. А. (2018). Геодезия ва кадастр соҳасидаги кадрларни қайта тайёрлашнинг муҳимлиги. Тошкент: Университет нашри.
8. Низамов, А. Б. (2021). Инновацион педагогик технологиялар ва геодезия соҳасидаги ўқитиш методлари. Тошкент: ГеоСистема.
9. Малка ошириш институти. (2022). ЛХ Малка ошириш институтидаги таълим: дастурлар ва инновациялар. Тошкент: ЛХ Малка ошириш институти.
10. World Bank. (2020). Geospatial Data Infrastructure for Sustainable Development. Washington D.C.: World Bank Publications.